

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Improving Students' speaking skill trough cooperative learning model role-playing in primary student
 Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang
 Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Opcion
 b. Nomor ISSN : 1012-1587
 c. Volume/No/Tahun : Ano 34 / Especial No.14/2018
 d. Penerbit : Universidad del Zulia Facultad Experimental de Ciencias Departamento de Ciencias Humanas Maracaibo- Venezuela
 e. DOI artikel :
 f. Alamat Web Jurnal : <https://zenodo.org/record/1469882>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri ✓ pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional Tidak Terakreditasi ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	4,0			$10\% \times 40,0 = 4,0$
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12,0			$30\% \times 40,0 = 12,0$
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12,0			$30\% \times 40,0 = 12,0$
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	12,0			$30\% \times 40,0 = 12,0$
Total = (100%)	40,0			40,0

- a. Jurnal Internasional tersebut, telah memuat unsur karya ilmiah lengkap sesuai dg ketentuan dan persyaratan jurnal ;
- b. Jurnal Internasional tersebut, telah mencakup ruang lingkup yg sangat spesifik.
- c. Jurnal Internasional tersebut, telah didukung oleh metode penelitian yg jelas dg hasil/pembahasan merujuk pada lebih dari 35% pustaka yg digunakan, data sesuai yg di perlakukan, di analisis utk menjawab tujuan penelitian dan menggunakan publikasi rujukan dibawah 10 th terakhir, sebanyak 40% dari total rujukan.
- d. Jurnal opcion bereputasi Scopus terindeks kategori Q3

Malang, 28 Oktober 2018

Reviewer 1

Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.
 NIP. 196203271986031002

Unit kerja : Universitas Negeri Malang

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Improving Students' speaking skill trough cooperative learning model role-playing in primary student
 Jumlah Penulis : 1 (satu) Orang
 Penulis Jurnal Ilmiah : Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Jurnal Opcion
 b. Nomor ISSN : 1012-1587
 c. Volume/No/Tahun : Ano 34 / Especial No.14/2018
 d. Penerbit : Universidad del Zulia Facultad Experimental de Ciencias Departamento de Ciencias Humanas Maracaibo- Venezuela
 e. DOI artikel :
 f. Alamat Web Jurnal : <https://zenodo.org/record/1469882>

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
 (beri pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☒	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional Tidak Terakreditasi ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	4,0			$10\% \times 40,0 = 4,0$
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12,0			$30\% \times 40,0 = 12,0$
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	12,0			$30\% \times 40,0 = 12,0$
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	12,0			$30\% \times 40,0 = 12,0$
Total = (100%)	40,0			40,0

- a. Jurnal Internasional tersebut, telah memuat unsur karya ilmiah lengkap sesuai dg ketentuan dan persyaratan jurnal ;
- b. Jurnal Internasional tersebut, telah mencakup ruang lingkup yg sangat spesifik .
- c. Jurnal Internasional tersebut, telah didukung oleh metode penelitian yg jelas dg hasil / pembahasan merujuk pada lebih dari 35% pustaka yg digunakan, data sesuai yg diperlakukan, analisis utu menjawab tujuan penelitian dan menggunakan publikasi rujukan dibawah 10 thn terakhir, sebanyak 40% dari total rujukan .
- d. Jurnal opcion bereputasi Scopus terindeks kategori Q3

Samarinda, 29 oktober 2018

Reviewer 2

 Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 197112052002121002

Unit kerja : Universitas Mulawarman